

PSIXOLOGIK MOTIVATSIYA OMILLARINING TALABALAR O‘QISH SAMARADORLIGIGA TA’SIRI

Baxtiyarova Ozoda Dilshodovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: **Abduraimova Shaxnoza Raxmonjonovna**

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning o‘quv faoliyatidagi psixologik motivatsiya omillari, ularning o‘qish samaradorligi va shaxsiy rivojlanishiga ko‘rsatiladigan ta’siri ilmiy-psixologik nuqtai nazaridan yoritilgan. Ichki va tashqi motivatsiya turlari, ularni shakllantiruvchi psixologik mexanizmlar hamda ta’lim jarayonida motivatsiyani oshirishga yordam beruvchi omillar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Motivatsiya, psixologik omillar, ichki motiv, tashqi motiv, o‘quv faoliyati, talaba psixologiyasi.

Abstract: This article discusses the psychological motivation factors of students in their educational activities, their impact on learning efficiency and personal development from a scientific and psychological perspective. It examines types of internal and external motivation, the psychological mechanisms that form them, and factors that help increase motivation in the educational process.

Keywords: Motivation, psychological factors, internal motivation, external motivation, educational activities, student psychology.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психологические мотивационные факторы студентов в их учебной деятельности, их влияние на эффективность обучения и личностное развитие с научно-психологической точки зрения. Обсуждаются типы внутренней и внешней мотивации, психологические механизмы их формирования и факторы, способствующие повышению мотивации в учебном процессе.ⁱⁱ

Ключевые слова: Мотивация, психологические факторы, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, учебная деятельность, психология студента.

Kirish:

Bugungi kunda ta’lim jarayonining samaradorligi ko‘plab psixologik omillar bilan chambarchas bog‘liq. Xususan, motivatsiya shaxsning o‘quv faoliyatiga munosabatini belgilovchi asosiy psixologik jihatlardan biri hisoblanadi. Psixologlar A. Maslow, E. Deci va R. Ryan tadqiqotlarida motivatsiya inson xulq-atvori va faoliyatining markaziy harakatlantiruvchi kuchi sifatida e’tirof etiladi.¹ Talabaning o‘qishga bo‘lgan munosabati, bilimlarni egallash sur’ati va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari ko‘p jihatdan ularning motivatsion holatiga bog‘liq.

Zamonaviy psixologiyada motivatsiya ikki asosiy turga bo‘linadi: ichki motivatsiya va tashqi motivatsiya. Ichki motivatsiya shaxsning o‘z qiziqishi, ishtiyoqi va intilishlari bilan bog‘liq bo‘lsa, tashqi motivatsiya mukofot, baho yoki ijtimoiy bosim kabi omillar ta’sirida shakllanadi. Talabalarda ushbu ikki turdagi motivatsiyaning uyg‘unligi o‘qish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ichki motivatsiyaning o‘quv faoliyatidagi o‘rni shundaki, bunday motivatsiyaga ega bo‘lgan talabalar o‘qishdan zavq oladi va bilim olishni o‘z ehtiyoji sifatida qabul qiladi. Psixologlar fikricha, ichki motivatsiya ta’lim jarayonida eng barqaror va samarali omillardan biridir². Bunday talabalar mustaqil o‘qish, izlanish va tahlil qilishga moyil bo‘lib, o‘z vaqtini samarali taqsimlay oladi. Agar o‘quv fani talabaning qiziqishiga mos kelsa, ichki rag‘bat yanada ortadi va bu bilimlarning chuqur o‘zlashtirilishiga olib keladi.

Tashqi motivatsiya omillari va ularning ta’siri ko‘proq baho, ota-ona bosimi, stipendiya yoki turli mukofotlar orqali namoyon bo‘ladi. Bu turdagi motivatsiya qisqa muddatda ma’lum natijalarni berishi mumkin, ammo uning uzoq muddatli ta’siri yuqori emas³. Tashqi motivatsiya yetarli darajada bo‘lmaganda, talabalarda qiziqishning pasayishi, charchoq va o‘qishdagi qiyinchiliklar yuzaga kelishi mumkin.

Ta’lim jarayonida motivatsiyani oshirish usullari: Maqsad qo‘yish texnikasi – talabalarga aniq va o‘lchab bo‘ladigan maqsadlarni belgilashga yordam beradi.

Ijobiy rag‘batlantirish – o‘qituvchining qo‘llab-quvvatlashi va ijobiy bahosi motivatsiyani oshiradi.

Rivojlanishdan qoniqish hosil qilish – talaba o‘zidagi o‘shni sezganda ichki motiv kuchayadi.

Psixologik treninglar va maslahatlar – talabalarda o‘z-o‘zini boshqarish va irodaviy sifatlarni rivojlantirishda samarali natija beradi ⁴.

Xulosa:

Yuqoridagi fikrlar asosida shuni aytish mumkinki, motivatsiya talabalarning o‘quv faoliyatida muhim o‘rin tutadi va ularning bilim olish jarayoniga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ichki motivatsiya talabaning qiziqishi va intilishlari bilan bog‘liq bo‘lib, u o‘qish jarayonida barqaror natijalarga erishishda asosiy omil hisoblanadi. Tashqi motivatsiya esa ko‘proq rag‘batlantiruvchi vosita sifatida namoyon bo‘lib, qisqa muddatli natijalarni ta’minlaydi. Shu sababli ta’lim jarayonida ushbu ikki turdagi motivatsiyani uyg‘unlashtirish muhimdir. O‘qituvchining qo‘llab-quvvatlashi, ijobiy muhit yaratish va talabalarga aniq maqsadlar qo‘yishda yordam berishi ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi. Natijada talabaning nafaqat o‘qish samaradorligi, balki shaxsiy rivojlanishi ham ta’minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maslow A. Motivation and Personality. – New York, 1987.
2. Karimova V. Psixologiya. – Toshkent, 2010.
3. Nurmatov X. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2018.
4. G‘oziyev E. Faoliyat va shaxs psixologiyasi. – Toshkent, 2014.